

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Gulbahor Yuldasheva

FarDU, Axborot texnologiyalari kafedrası katta o'qituvchisi

Begmatova Diyora Davron qizi

FarDU, Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim tizimini takomillashtirishda axborot - kommunikatsiya va internet texnologiyalaridan foydalanish masalalari va ta'limni axborotlashtirish muammosini tadqiq etish tushunchalari yoritilgan. Ta'lim tizimi samaradorligini oshirish bo'yicha axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining muhimligi aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: kompyuter, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ilg'or xorijiy tajriba, kasbiy pedagogik tayyorgarlik, zamonaviy axborot texnologiyalarining vositalari.

KIRISH

Mamlakatimiz ta'lim muassasalaridagi o'quv-tarbiya jarayonini modernizatsiyalash, pedagog mutaxassislar tayyorlash tizimi sifat darajasini oshirishda o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish, ularni sohaga oid zamonaviy kasbiy bilim, malaka va ko'nikmalar bilan qurollantirish, ilmiy-texnik innovatsiyalardan mustaqil ravishda ijodiy foydalanish hamda, istiqbolli vazifalarni hal qila olish ko'nikmalarini rivojlantirish muhim vazifalardan sanaladi. Bunda ta'lim bosqichlarining o'zaro mazmunan bog'liqligi, uzviyligi va uzluksizligini ta'minlash, oliy ta'limda o'quv jarayonini tashkil etishning ilg'or pedagogik texnologiyalarini joriy qilish, bu borada o'quv-uslubiy majmualar sifatini ta'minlash, pedagogik texnologiyalarni joriy etishda bo'lg'usi professor-o'qituvchilarning kompyuter va internetdan foydalanish bo'yicha savodxonligini doimiy oshirib borish; oliy ta'limning axborot resurs va zamonaviy o'quv adabiyotlari bilan ta'minotini yanada rivojlantirish, mazkur yo'nalishlarda ilg'or xorijiy tajribalarni

o'rganish oliy ta'lim muassasalari, xususan, pedagog kadrlarining faoliyat yo'nalishlari tarkibini belgilaydi [1].

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Yuqori malakali pedagog kadrlarga bo'lgan talablar ortib borayotgan hozirgi sharoitda barkamol yosh avlodni asrlar davomida shakllanib kelayotgan umuminsoniy va milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash layoqatiga ega bo'lgan, fanning fundamental asoslarini puxta egallagan, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini yaxshi o'zlashtirib olgan ijodkor pedagog kadrlarnishakllantirish talab etiladi. Bunday vazifalarni bajarish mavjud ta'lim tizimini mukammallashtirishni, uni hozirgi zamon talablariga mos rivojlantirishni, xususan oliy ta'lim paradigmasini zamonaviy pedagogik va axborot texnologillarini o'zlashtirishga, oliy ta'lim muassasalarida mutaxassislikka oid fundamental bilimlarni mustahkam egallashga qodir pedagoglar tayyorlashga yo'naltirishni taqozo etadi.

Zamonaviy axborot texnologiyalarining vositalari qatoriga: kompyuter, skaner, videoko'z, videokamera, LCD proektor, interaktiv elektron doska, faks modem, telefon, elektron pochta, multimedia vositalari, Internet va Intranet tarmoqalari, mobil aloqa tizimlari, ma'lumotlar omborini boshqarish tizimlari, sun'iy intellekt tizimlarini kiritish mumkin. Axborot texnologiyasi vositalari muayyan amallarni ongli va rejali amalga oshirishda o'zlashtiriladi. Bu jarayon quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- kompyuter, shuningdek, printer, modem, mikrofon va ovoz eshittirish qurilmasi, skaner, raqamli videokamera, multimedia proektor, chizish plansheti, musiqali klaviatura kabilar hamda ularning dasturiy ta'minoti;

- uskunaviy dasturiy ta'minot;

- virtual matn konstruktorlari, multiplikatsiyalar, musiqalar, fizik modellar, geografik haritalar, ekran protsessorlari va x.k.;

- axborotlar majmui -ma'lumotnomalar, ensiklopediyalar, virtual muzeylar va x.k.;

- texnik ko'nikmalar trenajyorlari (tugmachalar majmuidan tugmachalarga

qaramasdan ma'lumot kiritish, dasturiy vositalarni dastlabki o'zlashtirish va h.k.). Axborot texnologiyalari vositalarining markazida turuvchisi kompyuterdir.

Ma'lumki axborot texnologiyalari - axborotlarni yig'ish, saqlash, uzatish, qayta ishlash usul va vositalari majmuidir. Axborot texnologiyalarining vujudga kelishi va rivojlanishini belgilovchi ichki va tashqi omillar mavjud bo'lib, ularni quyidagicha tavsiflash mumkin [2-3].

- ichki omillar - bu axborotlarning paydo bo'lishi (yaratilishi), turlari, xossalari, axborotlar bilan turli amallarni bajarish, ularni jamlash, uzatish, saqlash va h.k.

- tashqi omillar - bu axborot texnologiyalarining texnika uskunaviy vositalari orqali axborotlar bilan turli vazifalarni amalga oshirishni bildiradi. Zamonaviy axborot texnologiyalari vositalaridan foydalanish esa, ular bilan muloqotda foydalanuvchilarning ko'nikma va malakalariga bog'liq. Shuning uchun, dastlab zamonaviy telekommunikatsiya vositalarining o'zi nimaligini bilib olish muhim sanaladi.

Zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarining ta'lim tizimida joriy etilish tahlili ularning:

- o'quvchiga dunyoviy bilimlarni egallashiga;
 - o'rganilayotgan hodisa va jarayonlarni modellashtirish orqali fan sohasini chuqur o'zlashtirilishiga;
 - o'quv faoliyatini tashkil etishning hilma-xilligi hisobiga o'quvchining mustaqil faoliyati sohasining kengayishiga;
 - interfaol muloqot imkoniyatlarining joriy etilishi asosida o'qishjarayonini individuallashtirish va differensiyalashtirishga;
 - sun'iy intellekt tizimi imkoniyatlaridan foydalanish orqali o'quvchida o'quv materiallarini o'zlashtirish strategiyasini egallashiga;
 - jamiyatning har bir a'zorida axborot madaniyatini shakllanishiga;
- o'rganilayotgan jarayon va hodisalarni kompyuter texnologiyalari vositasida taqdim etish, o'quvchilarda qiziqishni va faollikni oshirish vositasi sifatida muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi.

Pedagogik nuqtai nazardan qaraladigan bo'lsa, o'quv jarayonlariga axborot texnologiyalarini joriy etish orqali samaradorlikga erishiladigan metodik maqsadlarga quyidagilar kiradi:

- o'qitish jarayonini individuallashtirish va differensiyalash;
- o'quvchida axborot madaniyatini shakllantirish kabilarni kiritish mumkin.

XULOSA VA MUNOZARA

Kompyuterlar yordamida o'qitishning rivojlanish tarixida ikki tizim: an'anaviy va intellektual o'qitishni ajratish mumkin. Intellektual o'qitish tizimining asosiy xususiyati shundaki, u o'quv masalalarini hal etishda barcha bosqichlar xususiyatlarini inobatga olgan holda o'quv faoliyatini boshqarishni nazarda tutadi. Intellektual o'qitish tizimida individuallashtirilgan o'qitish o'quvchining dinamik modeli asosida amalga oshiriladi. Bunday tizimlar o'quvchi va kompyuter o'rtasida boshqaruv vazifalarini taqsimlash imkoniyatini berish orqali o'quvchining o'quv faoliyatini shakllanib borishidabarqarorlik, muntazamlilikni beradi, ya'ni mustaqil o'qishga o'rgatishga optimal tarzda o'tish amalga oshiriladi.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Begimqulov U.Sh. (2016). Pedagogik ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanish muammolari va istiqbollari. "Info. Kom Uz" jur. №3,- 64-65 betlar.
2. Taylaqov N.I. (2012) .Ta'lim tizimida zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning istiqbollari. Ta'lim va tarbiya. -T.: №1-2.27-30 b.
3. Qulieva Sh.X., Rasulova Z.D. (2016). Bo'lajak mutaxassislarning kasbiy-pedagogik kompetentsiyasini axborot texnologiyalari asosida shakllantirish. Yosh olim, No8 (112), 977-978-betlar.
4. Anorqulova G.M. Tizimli yondashuv asosida kasb-hunar ta'limi o'qituvchilarini tayyorlash modeli. Yosh o'quvchi, 93:13, 2018y. 590-592-betlar.
5. Ibragimovna, Y. G. ., Xokimovna, K. Z. (2022). Informatika fanini o'qitish jarayonida Mobil texnologiyalardan foydalanish. *Miasto Przyszłości*, 29, 385–387 betlar.

6. G.I.Yuldasheva. Axborot texnologiyalari - ta'lim sifati kafolatidir. Электронное научно-практическое периодическое издание «Экономика и социум» Выпуск № 4(83) (апрель, 2021). Издательство: "Институт управления и социально-экономического развития", Россия, г. Саратов . Апрель 2021 г.462-465 бетлар.
7. G. Yuldasheva, H. Shermatova. Ta'limda innovatsion texnologiyalarning qo'llanilish istiqbollari. Science and innovation international scientific journal volume 1 issue 8. 5-9 betlar
8. Г.Йулдашева, М.Йўлдошева. Использование информационных технологий в организациях. SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 1 | 2022 ISSN: 2181-1601.Uzbekistan. 477-480.
9. Yuldasheva, G. I., & Shermatova, K. M. (2021). The use of adaptive technologies in the educational process. *Экономика и социум*, (4-1), 466-468.
- 10.Shermatova Z., Shermatova H. The role of electronic educational manuals in the field of ICT //Интернаука. – 2022. – Т. 4. – №. 1. – С. 46-47.
- 11.Ismoilova D., Toshboltayev F. Bo'lajak o'qituvchilarga fanlarni o'qitishda elektron darsliklardan foydalanish o'rni va ahamiyati. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. 34-38
- 12.www.ziyonet.uz